

KÓP PREDIKATIVLI JAY GÁPLER MENEN QOSPA GÁPLERDÍŃ BIR-BIRINE ÓTIW, RAWAJLANIW QUBILISLARI

Ayimbetova Shyrin Jabbar qızı

Magistratura bólimi qaraqalpaq tili hám ádebiyatı qánigeligi 2-kurs magistrantı, Ájiniyaz atındaǵı NMPI

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7813161>

ARTICLE INFO

Received: 31th March 2023

Accepted: 09th April 2023

Online: 10th April 2023

KEY WORDS

Grammatika, sintaksis, gáp, jay gáp, qospa gáp, qaraqalpaq tili

ABSTRACT

Til - adamlar arasında óz ara pikir alıswdıń eń áhmiyetli quralı. Adamlardıń pikir alıswı tek gápler arqalı ǵana ámelge asadı. Sonlıqtan sintaksistiń tiykarǵı birligi gáp bolıp esaplanadı. Gáp pikirdi adamlardıń sezimin basqalarǵa jetkiziwde xizmet qılatuǵın tiykarǵı birlik. Bunnan tısqarı gáp-semantikalıq, intonaciyalıq pútinlikke iye bolǵan, tamamlanǵan bir pútin oydı bildiretuǵın sintaksislik birlik bolıp esaplanadı. Gáp grammatikalıq dúzilisine qaray jay gáp hám qospa gáplerge bólinedi. Sonlıqtan, usı maqalanıń baslı maqseti grammatikalıq mánisine qaray jay gápler menen qospa gáplerdiń bir-birine ótiw hám rawajlanıw qubılısların izertlew bolıp tabıladı.

Gáp-semantikalıq, intonaciyalıq pútinlikke iye bolǵan, tamamlanǵan bir pútin oydı bildiretuǵın sintaksislik birlik bolıp esaplanadı. Gáptıń tiykarǵı belgisi predikativlik, redikativlik gáptıń grammatikalıq mánisi. Gáp ózine ılayıq grammatikalıq qurılısına hám gáplik intonaciyaǵa iye boladı. Predikativlik-pikirdi bayanlaw, usı belgisi menen sózden, sóz dizbeginen ajiraladı [2, 26-29].

Predikativlik bet, máhál, modallıq, tastıyqlaw hám biykarlaw mánileri jáne bul mánilerdi bildiriwshi qurallar jıyındısı arqalı belgili boladı. Hár bir gáp ózinshe qanday da bir tuyanaqlı pikirdi bildiredi.

Gáp grammatikalıq dúzilisine qaray jay gáp hám qospa gáplerge bólinedi. Jay gáptıń negizgi jasalatuǵın materialı sóz hám sóz dizbekleri. Olar bir sózden de, bir neshe sózden de jasala beredi [3, 17-18].

Mısalı, Báhár. Kún jıldı. Tereklerdiń japıraqları bóрте basladı.

Qospa gápler-eki yamasa bir neshe jay gáplerdiń mánilik hám intonaciyalıq baylanısınan dúziletuǵın sintaksislik birlik.

Qospa gáptıń quramına kirgen jay gápler óz aldına pikir tiyanaqlılıǵına iye bolmaydı, olardaǵı pikir tiyanaqlılıǵı qospa gáp neshe jay gápten dúzilse de, sol gáptıń bir pútin baylanısı arqalı ańlatıladı.

Ǵarrı biydiń ashshı dawısı hámmeni turǵan jerinde qaldırdı: samal espedi, shópler qiymildamadı, atlar oqıranbadı, tóbeden qus ushpadı, hátte birewdiń demi birewge esitilmedi.

Alti jay gápten quralgan qospa gáp. Bul gáppler mánilik hám intonaciyalıq jaqtan baylanısıp ulıwmalıq bir máni bildirip kelgen.

Jay gáptiń sintaksisinde jay gáptiń (mánisi boyınsha) túrleri, sózlerdiń óz-ara grammatikalıq baylanısı nátiyjesinde payda bolatuǵın sóz dizbekleri hám gápplerdi quraw jolları, gáp aǵzaların úyrengen bolsaq al qospa gáptiń sintaksisinde jay gápplerdiń óz-ara baylanısın bir pútin máni bildiriw nátiyjesinde payda bolatuǵın qospa gáppler haqqında sóz etiledi [1, 35-37].

Jay gáppler de, qospa gáppler de atqaratuǵın xızmeti jaǵınan birdey ekewi de bir pútin oydi bildiriw ushın, oy pikiridi basqaǵa jetkeriw ushın xızmet etedi.

Mıs:Gúrisiniń jaǵasın jaqsılap qımtadı da, qardı sıqırlatıp júrip ketti.

Maman otınshılardıń gápin tıńlay berejaq edi, olar alıslap ketti.

Birinshisi jay gáp, al ekinshisi qospa gáp.

Qospa gáppler mánisi, grammatikalıq qurılısı, intonaciyası boyınsha (bir pútin) bir-birine baylanısqa eki yamasa bir neshe gápplerden turadı. Yaǵnıy eki yamasa bir neshe jay gápplerdiń mánilik grammatikalıq hám intonaciyalıq baylanısıwınan dúzilgen gápplerdi qospa gáp deymiz.

Kóp predikativli jay gáppler menen qospa gápplerdiń bir-birine òtiw hám rawajlanıw qubılısları tómendegilerdi óz ishine aladı: [4, 92-95].

1. Qospa gáp hám jay gáp bir-birinen dúzilisine qaray ayrıladı. Jay gáp bir pedikativlik birlikten ibarat bolsa, al qospa gáp bir-biri menen tıǵız baylanıslı bolǵan bir neshe pedikativlik birlikten turadı.

2. Qospa gáptiń quramına kirgen hár bir jay gáptiń bir pútin tamamlanǵan oydi bildiriwi sonıń menen birge bir jay gáp penen ekinshi jay gáp óz ara waqtı, keńislik, is-háreket orınlanıw xarakteri t.b. belgileri menen baylanısqa bolıwı kerek.

Mıs: Bir jerde kórgenge shıramıttım, biraq ele esley almay turman. Bizler awılǵa kelgende, kún batqan edi.

3. Qospa gáptiń quramındaǵı jay gápplerdiń hár biriniń baslawıshı menen bayanlawıshı arasında predikativlik qatnas bolıwı kerek.

Mıs: Ótken jıldıń maysa shóbin pıshırlatıp bası keń jazıqta jeke torı atlı kiyatır. Qaqsaǵan qıs ótip, báhár ayı keldi.

Qospa gáptiń quramında iyesiz gáp bolsa bul talap qoyılmaydı. Mıs: Maydanna kirgenligim goy, dáslep kórdim hesh nárese kórinbedi.

4. Qospa gáptiń quramındaǵı hár bir jay gáptiń intonaciyalıq jiyi bolıwı kerek. Mıs: Súmreń etip Sepkebay kirip keldi, biraq Dáwletbay ángimesin toqtatqan joq.

Eger birinshi jay gápтеgi adam atınıń ornına, Ol almasıp qoyılsa ol qospa gáp bolmaydı.

Sharwalar jazda jaylawǵa kóship ketedi, qısta awılǵa kóship keledi. Men balaǵa qarap edim, ol otqa bir nárseni kómip atir eken.

Qospa gáptiń quramındaǵı jay gáppler mánilik qatnasta bolıwı kerek. Qospa gáp kiris gáp hám kiritpe gápplerden ajratıladı. Bul bala, meniń buǵan isenimim zor, ótirik sóylemeydi. (kiris gáp). Men aytsam, bul jigit ótken jılı awılımızǵa kelgen praktikant goy (bul qospa gáp emes).

Men aytsam, siz jazıp alar edińiz (qospa gáp).

Házirgi qaraqalpaq tilindegi jay gápplerdiń strukturası keńeytilmegen gáppler hám keńeytilgen gáppler bolıp, eki toparǵa bólinedi. Keńeytilmegen jay gápplerdiń strukturalıq

sxeması gáptiń bas aǵzasınıń qatnasınan dúziledi. Keńeytilgen jay gáplerdiń quramına gáptiń ekinshi dárejeli aǵzalari, keńeytilgen aǵzalar (feylil toplamları), birgelkili aǵzalar, ayrımlanǵan aǵza, kiris hám qaratpa aǵzalar kiredi. Keńeytilgen jay gápler óz ishinde ádettegi keńeytilgen jay gápler (qospalanbaǵan jay gápler) hám qospalanǵan jay gápler bolıp jánede ekige bólinedi, óytkeni olar kóp predikativlik jay gáptiń qospa gápkke ótiwi menen baylanıslı. Ádettegi keńeytilgen jay gápler keńeyilmegen gáptiń quramına ekinshi dárejeli aǵzalar kirip keńeyedi.

Qospalanǵan jay gápler keńeyilmegen hám ádettegi keńeytilgen jay gáplerdiń quramına feylil toparları, birgelkili, ayrımlanǵan aǵzalar yamasa kiris hám qaratpa aǵzalarđıń biri qatnasıp, qospalanıp keliwi arqalı dúziledi. Bul kategoriyalardıń qatnasındaǵı gáplerden qospalanbaǵan jay gáplerdey, bir pikir ańlatılıp qoymastan, gáptiń uluwmalıq mazmunı yáki onıń bir aǵzasına qatnaslı qosımsha ekinshi pikir qatnasadı.

Gáp mazmunı jaǵınan da, dúzilisi jaǵınan da keńeyip, qospalanǵan sıpatqa iye boladı.

1. Paxta terimi baslandı.
2. Ğawashanıń górekleri ashılıp, paxta terimi baslandı.
3. Ármanlardı haqıyqatlıqqa aynaldıra otırıp, miynetkesh adamlar shólistanlarǵa suw jetkerip atır, jańa fabrika hám zavodlar salınıp atır - biziń elimizdiń bunnan bılay da gúllenip jasawı ushın hámme nárseni islep atır (gazetadan).

Bul gáplerdiń birinshisi qospalanbaǵan jay gáp. Ol bas aǵzalardan dúzilip, paxta teriminiń baslanǵanlıǵın xabarlaydı. Ekinshi gáp bir-birine mánilik jaqtan baylanıs bolǵan eki jay gápten dúzilgen qospa gáp. Bunda góreklerdiń ashılǵanlıǵı paxta teriminiń baslanǵanlıǵın xabarlaǵan. Al, ekinshi gáp joqarıdaǵı eki gápkke salıstırǵanda kólemi keńeyip, intonaciya arqalı bólingen tórt komponentten dúzilgen. Bul intonaciya arqalı bólingen komponentler sırtqı dúzilislerine qaraǵanda hámmesi gáplik qurılıstı eske túsiredi. Biraq, olardıń hámmesi bir baslawıshqa qatnaslı is-háreket, waqıyalardı bildiredi hám jay gápkke tán monopredikativlik birlikti dúzedi, bunıń dáslepki bólegi baslawıshtıń qosımsha, ekinshi dárejeli is-háreketin bildirip, ayrımlanǵan hal feylil toplamı, al basqaları baslawıshtıń, tiykarǵı is-háreketin bildirip, birgelkili bayanlawısh xizmetinde kelgen.

Olardıń hárbir komponentine sol baslawıshtı qatnastırıp aytıwǵa boladı. Biraq, gáptiń qurılısı stillik jaqtan usılay qalıplesken. Sonday eken, bul jaǵdaylar feylil toplamı hám birgelkili aǵzalı gáplerdiń qospalanbaǵan jay gáplerden ózine tán qasiyetke - jay gáplerdi qospalandırıwshı sıpatqa iye ekenligin bildiredi. Qospalanǵan gáplerdiń ayırım túrleriniń (ayrımlanǵan aǵzalı kiris aǵza, kiris hám kiritpe gápli, qaratpa aǵzalı túrleri) ózine tán intonaciyasına iye boladı.

Juwmaqlaw. Juwmaqlap aytqanda, tildiń tiykarǵı xizmeti jámiyette adamlar arasında pikir alısıw, xabarlaw bolıp esaplanadı. Pikirdi bayanlaw ushın tiykarǵı birlik gáp bolıp esaplanadı. Gápti grammatikalıq dúzilisine qaray eki túrge ajıratıq: jay gáp, qospa gáp. Jay gáp -bir yamasa bir neshe sózlerden dúzilip, pikir tiyanaqlılıǵın bildiretuǵın predikativlik-sintaksislik birlik bolsa, al qospa gáp -eki yamasa bir neshe jay gáplerdiń mánilik hám grammatikalıq baylanısınan dúziletuǵın sintaksislik birlik esaplanadı. Sonlıqtan, maqalada tiykarınan kóp predikativli jay gáplerdiń qospa gáp quramına ótiw qubılısı haqqında sóz etildi.

References:

1. Баскаков Н.А. Каракалпакский язык. Том III. Нукус, 1993.

2. Házirgi qaraqalpaq ádebiy tiliniń grammatikası. Nókis, 1992
3. Házirgi qaraqalpaq tili. Sintaksis. Nókis, 1996.
4. Нурмаханова А. Типы простого предложения в тюркских языках.
5. M.Dàwletov. Házirgi qaraqalpaq tilinde polipredikativli konstrukciyalar. Nókis. Ilim. 2015
6. M.Dàwletov. Qaraqalpaq tilindegi qospa gàplerdiń geypara teoriyalıq màseleleri. Bilim.